

Кратил

Я как-то упоминал тему [именования объектов](#), кажущуюся, на первый взгляд, не такой и важной, относящейся скорее к программированию или лингвистике, чем к реальной жизни. Вроде бы, в чём проблема — мир состоит из объектов и явлений, которые мы как-то называем, есть сущности и есть их названия, разные на разных языках, результат традиции и соглашения, что тут ещё добавить?

Среди платоновских диалогов есть один, [Кратил](#) («О правильности имён»), который смело можно рекомендовать всем, кому интересна объектная парадигма мира и, в частности, интересующимся объектно-ориентированным проектированием и программированием. А ещё тем, кто хочет понять, что с именованнием объектов не всё так просто.

В этом диалоге пространно изложена концепция объектно-ориентированной картины мира, хоть и слегка туманно и не совсем современным языком. Тут есть всё. И объекты (вещи), и классы (понятия), и абстрактные классы (отвлечённые понятия), а также именование, свойства и методы, интерфейсы, абстракция, наследование, валидация, диспетчеризация, шаблонизация, представление о том, что свойства объекта тоже являются объектами (сущностями). Разумеется, все эти представления не назывались 2,5 тысячи лет назад теми же терминами, что сегодня. Однако легко увидеть, что суть вещей и их понимание за это время не сильно изменились. Важно то, что всё это изложено не в косвенной, метафорической, мифологической форме, а непосредственно, именно так, как и мы сейчас это понимаем и используем, разве что в более наивной терминологии.

Что касается основной темы «Кратила», а именно, объективной сути наименования вещей (объектов и явлений), то я, конечно, склонен соглашаться не с Сократом, утверждавшим, что объекты имеют изначально заданные, присущие им, «правильные», установленные богами имена, а наоборот, с Гермогеном, который, будучи последователем Гераклита, считавшего, что, во-первых, «всё течёт, всё изменяется», а стало быть нет ничего постоянного, исходно заданного, в том числе и имён у вещей, в во-вторых, утверждавшего, что «человек — мера всех вещей», а стало быть он волен называть объекты так, как ему заблагорассудится, полагал, что имя объекту не приписано изначально, а представляет собой результат согласия использующих его людей.

Во, я загнул. Проще говоря, я вместе с Гермогеном считаю, что имена предметам дают люди, а не боги. Хотя сами люди ведь тоже зачастую лишь игрушки в играх богов.

Впрочем, в этом диалоге Сократ давит Гермогена своим авторитетом и временами слегка манипулирует, так что Гермоген иногда начинает сомневаться в правоте своей позиции. Ему явно мнение Сократа дороже истины (в отличие от самого Сократа, которому принадлежит фраза «Платон мне друг, но истина дороже»).

Сократ в диалоге апеллирует к авторитету Гомера (Ὅμηρος), который, конечно, был величайшим эпическим поэтом, но вряд ли авторитетным философом. Да и обращение к Гомеру не особо убедительно, Сократ ссылается на то, что, согласно Гомеру, один и тот же предмет боги и смертные могли называть по-разному. И что? Как это подкрепляет его позицию?

Временами Сократ попросту валяет дурака.

P.S1. Гермоген (Ερμογένης) - ученик Сократа, его оппонент в диалоге «Кратил».

P.S2. Кратил (Κρατύλος) - последователь Гераклита, учитель Платона до того, как он встретил Сократа. В диалоге, названном его именем, практически не участвует, лишь инициировал его и временами упоминается.

P.S3. Диалог начинается со спора Гермогена с Кратилом, который как раз и представлял точку зрения, перехваченную Сократом. Что странно, так как в жизни Кратил был последователем Гераклита, более последовательным, чем сам Гераклит. Если Гераклит говорил, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды, то Кратил считал, что нельзя и один раз, поскольку во время вхождения в реку она непрерывно меняется. Тут у Платона неувязочка.

P.S4. Кстати, «Диалоги» Платона относятся к рубежу V — IV веков до нашей эры. Диалог «Кратил», скорее всего, относится к промежутку между 431 и 422 годами до н.э.

P.S5. Не только объектно-ориентированному миропониманию можно поучиться у Платона, а через него у Сократа и других упоминаемых им философов. Если меня спросить, какую единственную книгу я бы посоветовал для развития умственных способностей, я бы не задумываясь назвал «Диалоги» Платона.

P.S6. Я недавно вспоминал [«Сонет к форме» Брюсова](#):

*Есть тонкие властительные связи
Меж контуром и запахом цветка*

Сократ, за 2,5 тысячи лет до Брюсова, убедительно, хотя и не строго и прозой, разъясняет нам то же. Точнее, указывает на связь между синтаксисом и семантикой.

P.S7. Собственно лингвистическая сторона рассуждений Сократа более всего напоминает этимологические изыскания сатирика Михаила Задорнова. Это называется ложная этимология.

Оригинал: vk.com/@komstin-kratil, doi: 10.5281/zenodo.15663926

Автор: [Константин Ляхов](#)

Email: kl@rifco.ru, ORCID: [0009-0006-7286-4803](https://orcid.org/0009-0006-7286-4803)